

2023

January 30 - 31
Vienna, Austria

 InterSci

CONFERENCE
PROCEEDINGS

V International
scientific and practical conference
Formation of perceptions of the
structure of scientific methodology

Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference

Formation of perceptions of the structure of scientific methodology

Vienna, Austria

January 30 – 31, 2023

UDC 001

Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference «Formation of perceptions of the structure of scientific methodology», January 30 – 31, 2023, Vienna, Austria by the «InterSci». 61 p.

ISBN – 978-9-40368-949-4

Coordinator

Olga Timofeeva

Manager «InterSci»

Editorial board

Nataliia Orlova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor of the Department of Social Medicine and Health Organization, National Pirogov Memorial Medical University

Oksana Shevchuk

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of Constitutional, Administrative and financial law of the Faculty of Law, Western Ukrainian National University

Nataliya Mentuh

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of Constitutional, Administrative and financial law of the Faculty of Law, West Ukrainian National University

The collection of proceedings of international scientific and practical conference is an electronic publication for a wide audience of interested scientists. Students, postgraduates, doctors and candidates of sciences, scientific and pedagogical workers, specialists of various profiles and directions and other interested persons of the international scientific community submit their materials for publication. The published theses reflect the authors' vision of the development of modern science and educational trends.

E-mail: info@intersci.eu

Homepage: <https://intersci.eu>

© Team of conference participants, 2023

TABLE OF CONTENTS

BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES

- Modern ecological problems of biodiversity conservation in Ukraine 5
Roman L.Y.

CULTURAL AND HISTORICAL SCIENCES

- Віртуальна комунікація та масова культура 7
Січкаренко Г.Г., Довжук І.В.

ECONOMIC SCIENCES

- Поняття "організаційний механізм" у сучасному науковому просторі:
зарубіжний досвід 11
Беляк А.О.
- Стратегія розвитку маркетингових збутових мереж в цифровому
просторі 15
Бінчева П.Г.
- Досвід країн Європейського Союзу в напрямку розвитку цифрової
фінансової інклюзії 20
Парубець О.М., Кальченко О.М., Садчикова І.В., Тарасенко О.О.
- Оперативний контролінг в харчовій промисловості 24
Тур О.В.

MEDICAL SCIENCES

- Аналіз структури супутніх захворювань у пацієнтів з гострими
отруєннями (передозуваннями) метадона гідрохлоридом 29
Курділь Н.В.

PEDAGOGICAL SCIENCES

- Особливості зображення натюрморту та його значення у навчанні
рисунку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою
"Декоративне мистецтво" 34
Зузяк Т.П., Шинін О.С., Довженко М.В., Кулак А.М.
- Викладання дисципліни "Методологія наукових досліджень" студентам
спеціальності "Соціальна робота": сучасний український контекст 40
Литовченко О.В., Литовченко О.В.

PHILOLOGICAL SCIENCES

- Інтенції національної духовності в поезії Валентина Мороза 43
Урись Т.Ю., Шморлівська Я.С.

Поняття «організаційний механізм» у сучасному науковому просторі: зарубіжний досвід

Беляк Андрій Олександрович

викладач

Київський національний університет культури і мистецтв

здобувач ступеня доктора філософії (051 «Економіка»)

Київський університет імені Бориса Грінченка

Однією з основних цілей організаційних досліджень є вивчення того, як виникають певні організаційні явища та механізми, пояснення того, як все працює. Протягом останніх десятиліть категорія «організаційний механізм» у науковій літературі з теорії організацій розглядається як процесне явище. Як наслідок, значна частина нинішніх знань про організаційний механізм ґрунтується на поясненнях того, як виникає стратегія, як з'являються конкретні організаційні результати і як працюють процеси (наприклад, Р. Чіа та Р. Холт [1]; П. Куле та Д. Робі [2]; Е. Лонглі [3]; Г. Мінцберг та Дж. Уотерс [4]; Л. Мор [5]; Б. Пентленд [2]; Е. Петігрю [7]; Ван де Вен та м. Пул [8]). Ці пояснення не претендують на те, щоб представити інваріантні (сталі) закони або надати безумовні рішення (А. Шерер [9]; Р. Вітлі [10]); натомість вони прагнуть поглибити розуміння того, як можуть працювати різні складні речі, і, зокрема, розкрити механізми, які керують цими процесами (Р. Вітлі [11]).

Дійсно, поняття «механізм» стало регулярно використовуватися у дослідженнях, присвячених поясненню організаційних змін. Дослідники підкреслюють загальну потребу в теоретизації на основі механізмів (П. Андерсон та ін. [12]) і почали розглядати, яким чином можна дослідити причинні механізми (К. Паюнен [13]). Однак у більшості випадків механізми, як такі, взагалі не визначені, або їх визначення залишаються розпливчастими і навіть суперечливими. Таким чином, для того, щоб розвинути механізмівий підхід, необхідно чітко визначити, що таке організаційні механізми, як вони працюють і що означає пояснювати механізмами. Зокрема, необхідно дослідити природу організаційних механізмів і, таким чином, забезпечити послідовну пояснювальну основу для дослідження процесів і стратегій процесного дослідження. Поняття «механізм» не є новим у літературі. Воно з'явилося в дослідженнях, що ґрунтуються на методологічному, науковому та критичному реалізмі (табл. 1).

Таблиця 1.

Дослідження поняття «механізм» в класичній літературі

Теоретична конструкція	Науковці, що підтримували
Методологічний індивідуалізм	Дж. Ельстер [14] А. Стінчкомб [15]
Науковий реалізм	Р. Харре [16] Д. Літл [17]
Критичний реалізм	Р. Бхаскар [18] М. Рід [19]

Однак останніми роками механіцизму приділяється більше уваги в соціальних та філософських науках (табл. 2), хоча ці дискусії були досить не пов'язані між собою.

Таблиця 2.

Дослідження поняття «механізм» в соціальних та філософських науках

Теоретична конструкція	Науковці, що підтримували
Соціальні науки	М. Бунге [20] П. Гедстрем та Р. Сведберг [21] Дж. Махоуні [22] Р. Майнц [23] У. Мякі [24] К. Сав'єр [25] Ч. Тіллі [26]
Філософські науки	В. Бехтель та А. Абрахамсен [27] К. Крейвер [28] К. Крейвер та В. Бехтель [29] С. Гленнан [30-31] П. Махамер та ін. [32] С. Пілос [33] Д. Стіл [44] Дж. Тейбері [35]

З різних точок зору, спільними елементами пошуку соціальних механізмів є незадоволення коваріацією між змінними (взаємозалежною спільною зміною двох і більше ознак економічного процесу), інтерес до виявлення того, чому і через який процес було досягнуто певного результату [36] та необхідність відкрити «чорну скриньку» постійних зв'язків, які пов'язують один стан з іншим [37]. Було навіть заявлено, що як тільки ідентифіковано механізм, стає непотрібним причинно-наслідкове пояснення для отримання додаткових доказів щодо можливих закономірностей, які він може спричинити [30; 38]. Стверджується також, що механізми дають відповідь на проблеми загальних причин і хибних кореляцій [38], а також спосіб розглянути проблему переважного права.

Таким чином, було здійснено дослідження еволюції категорії «організаційний механізм» в зарубіжній науковій літературі, проте потребують подальшого дослідження перспективи механістичного підходу в соціальних науках та як саме можна ідентифікувати та досліджувати механізми.

Список літератури:

1. Chia, Robert, and Robin Holt (2006). Strategy as practical coping: A Heideggerian perspective. *Organization Studies*. 27: 635–655.
2. Cule, Paul E., and Daniel Robey (2004). A dual-motor, constructive process model of organizational transition. *Organization Studies*. 25: 229–260.
3. Langley, Ann (1999). Strategies for theorizing from process data. *Academy of Management Review*. 24: 691–710.
4. Mintzberg, Henry, and James A. Waters (1985). Of strategies, deliberate and emergent. *Strategic Management Journal*. 6: 257–272.

5. Mohr, Lawrence B. (1982). *Explaining organizational behavior: The limits and possibilities of theory and research*. San Francisco: Jossey-Bass.
6. Pentland, Brian T. (1999). Building process theory with narrative: From description to explanation. *Academy of Management Review*. 24: 711–724.
7. Pettigrew, Andrew M. (1997). What is a processual analysis? *Scandinavian Journal of Management*. 13: 337–348.
8. Van de Ven, Andrew H., and Marshall Scott Poole (2005). Alternative approaches for studying organizational change. *Organization Studies*. 26: 1377–1404.
9. Scherer, Andreas Georg (2003). Modes of explanation in organization theory, in *The Oxford handbook of organization theory*. 310–344. Oxford: Oxford Univ. Press.
10. Whitley, Richard (2003). From the search for universal correlations to the institutional structuring of economic organization and change: The development and future of organization studies. *Organization*. 10: 481–501.
11. Whitley, Richard (2008). Varieties of knowledge and their use in business and management studies: Conditions and institutions. *Organization Studies*. 29: 581–609.
12. Anderson, Peter J. J., Ruth Blatt, Marlys K. Christianson, Adam M. Grant, Christopher Marquis, Eric J. Neuman, Scott Sonenshein, and Kathleen M. Sutcliffe (2006). Understanding mechanisms in organizational research: Reflections from a collective journey. *Journal of Management Inquiry*. 15: 102–113.
13. Pajunen, Kalle (2005). Comparative causal analysis in processual strategy research: A study of causal mechanisms in organizational decline and turnarounds. *Advances in Strategic Management*. 22: 415–456.
14. Elster, Jon (1989). *Nuts and bolts for the social sciences*. Cambridge: Cambridge University Press.
15. Stinchcombe, Arthur L. (1991). The conditions of fruitfulness of theorizing about mechanisms in social science. *Philosophy of the Social Sciences*. 21: 367–388.
16. Harré, Rom (1985). *The philosophies of science*, 2nd edn. Oxford: Oxford University Press.
17. Little, Daniel (1991). *Varieties of social explanation: An introduction to the philosophy of social sciences*. Boulder, CO: Westview Press.
18. Bhaskar, Roy (1978). *A realist theory of science*, 2nd edn. Hassocks: Harvester.
19. Reed, Michael (2001). Organization, trust and control: A realist analysis. *Organization Studies*. 22: 201–228.
20. Bunge, Mario (1997). Mechanism and explanation. *Philosophy of the Social Sciences*. 27: 410–465.
21. Hedström, Peter, and Richard Swedberg (1998). Social mechanisms: An introductory essay. *Social mechanisms: An analytical approach to social theory*. P. Hedström and R. Swedberg (eds), 1–31. Cambridge: Cambridge University Press.
22. Mahoney, James (2001). Beyond correlational analysis: Recent innovations in theory and method. *Sociological Forum*. 16: 575–593.
23. Mayntz, Renate (2004). Mechanisms in the analysis of social macro-phenomena. *Philosophy of the Social Sciences*. 34: 237–259.
24. Mäki, Uskali (2002). The dismal queen of the social sciences. *Fact and fiction in economics*. U. Mäki (ed.), 3–32. Cambridge: Cambridge University Press.

25. Sawyer, R. Keith (2004). The mechanisms of emergence. *Philosophy of the Social Sciences*. 34: 260–282.
26. Tilly, Charles (2001). Mechanisms in political processes. *Annual Review of Political Science*. 4: 21–41.
27. Bechtel, William, and Adele Abrahamsen (2005). Explanation: A mechanist alternative. *Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences*. 36: 421–441.
28. Craver, Carl F. (2001). Role functions, mechanisms, and hierarchy. *Philosophy of Science*. 68: 53–74.
29. Craver, Carl F., and William Bechtel (2006). Mechanism. *Philosophy of Science: An Encyclopaedia*. S. Sarkar and J. Pfeifer (eds), 469–478. New York: Routledge.
30. Glennan, Stuart S. (1996). Mechanisms and the nature of causation. *Erkenntnis*. 44: 49–71.
31. Glennan, Stuart S. (2002). Rethinking mechanistic explanation. *Philosophy of Science*. 69s: 342–353.
32. Machamer, Peter, Lindley Darden, and Carl F. Craver (2000). Thinking about mechanisms. *Philosophy of Science*. 67: 1–25.
33. Psillos, Stathis (2004). A glimpse of the secret connexion: Harmonizing mechanisms with counterfactuals. *Perspectives on Science*. 12: 288–319.
34. Steel, Daniel P. (2004). Social mechanisms and causal inference. *Philosophy of the Social Sciences*. 34: 55–78.
35. Tabery, James G. (2004). Synthesizing activities and interactions in the concept of a mechanism. *Philosophy of Science*. 71: 1–15.
36. Mayntz, Renate (2004). Mechanisms in the analysis of social macro-phenomena. *Philosophy of the Social Sciences*. 34:237–259.
37. Hedström, Peter, and Richard Swedberg (1998). Social mechanisms: An introductory essay. *Social mechanisms: An analytical approach to social theory*. 1–31. Cambridge: Cambridge University Press.
38. Cummins, Robert (2000). “How does it work?” versus “What are the laws?": Two conceptions of psychological explanation. *Explanation and Cognition*. 117–144. Cambridge: MIT Press.
39. Steel, Daniel P. (2004). Social mechanisms and causal inference. *Philosophy of the Social Sciences*. 34: 55–78.

Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference
Formation of perceptions of the structure of scientific methodology
Vienna, Austria
January 30 – 31, 2023

This collection is a set of abstracts of an international conference in which researchers in various fields took part. The materials are presented in the interpretation of the authors and are protected by copyright in accordance with the terms of the license Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Anyone can use these works in their research with the obligatory indication of authorship.

We recommend using the following quote:

Roman L.Y. (2023). Modern ecological problems of biodiversity conservation in Ukraine. Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference : Formation of perceptions of the structure of scientific methodology. Vienna, Austria, 30–31 January. Pp. 5-7. URL: <https://intersci.eu/events/formation-of-perceptions-of-the-structure-of-scientific-methodology/>

Mijnbestseller publishing house.

All materials were examined for formal features (formatting, language style, citations and references).

The editorial office did not always agree with the position of authors.

Contacts of the editorial office:

«InterSci»

E-mail: info@intersci.eu

URL: <https://intersci.eu>